

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286325>

TA'LIM SAMARADORLIGI VA O'QUVCHI FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI PEDODOGIK – PSIXOLOGIK OMILLAR

Ro'zmatova Aziza Ravshanbek qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti bakalavr bo'limi

Koreys tili filologiyasi

4-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim samaradorligining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni hamda o'quvchining darsga bo'lgan e'tibori va o'qish sifati bilan bog'liq muhim pedagogik va psixologik omillar tahlil qilinadi. Maqolada Abu Ali ibn Sino, Al-Farobiy, Lev Vygotskiy, Jan Jak Russo, Jon Lokk, Immanuil Kant va Iogann Genrix Pestalozzi kabi mashhur mutafakkirlarning ta'lim haqidagi qarashlariga tayanilgan. Shuningdek, o'quvchi motivatsiyasi, psixologik muhit, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarning ta'lim samaradorligiga ta'siri yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim samaradorligi, o'quvchi motivatsiyasi, pedagogik yondashuv, psixologik muhit, o'qituvchi va o'quvchi munosabati, tarbiya, uzluksiz ta'lim.

ABSTRACT

This article analyzes the role of education quality in social development and the key pedagogical and psychological factors influencing students' attention and academic performance. The study is based on the educational views of prominent thinkers such as Abu Ali ibn Sina, Al-Farabi, Lev Vygotsky, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Immanuel Kant, and Johann Heinrich Pestalozzi. Particular attention is given to student motivation, psychological environment, and the importance of respectful teacher-student interaction in achieving effective learning outcomes.

Keywords: educational effectiveness, student motivation, pedagogical approach, psychological environment, teacher-student relationship, upbringing, lifelong learning

KIRISH

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti ta'lim sifati bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu sohada hali yechimini kutayotgan muammolar ham mavjud. Shu kungacha bo'lgan

hayotiy tajribalarimga ko‘ra ta’lim bu – dunyoni, insoniyatni o‘zgartira oluvchi qudratli vositadir. Har bir ta’lim olgan, bilim olgan shaxs avvalo qarashlarini, tanlovlarini o‘zgartira boshlaydi. Bular shuni ko‘rsatadiki jamiyatni o‘zgartirish kerak emas, balki bilim olishning o‘zi kifoyadir.

Bilim bu oddiy ma’lumot emas u muammolarga qarash nuqta’i nazarini kengaytiradi va yangi imkoniyatlarni ko‘ra olishga yo‘l ochadi. Bu bilim aynan bir sohaga oid bo‘lishi shart emas. Lev Vygotskiy “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasini ilgari surib, o‘quvchi o‘z imkoniyatiga mos vazifa olgandagina faol bo‘lishini isbotlagan.

Har bir sohani o‘rganishdagi asosiy ustun bu intizom va tarbiyadir. Farobiy bilim samarali bo‘lishi uchun ta’lim tarbiya bilan uyg‘un bo‘lishi kerakligini aytgan. Uning fikricha, axloqiy muhit o‘quvchining diqqatiga bevosita ta’sir qiladi. Tarbiyali bo‘lgan inson o‘zini va atrofni qadrlaydi. Shuning uchun har qanday qiyinchiliklarga qaramay o‘rganishga, to‘xtatmaslikka harakat qilish kerak. Bundan tashqari texnologiya va qadriyatlar kundan kunga tez sur’atda o‘zgarayotganligi sababli uzluksiz o‘qimasdan turib, dunyoga ijobiy ta’sir ko‘rsatish qiyin. Ta’lim orqali ilm fan va texnologiyalarni chuqurroq o‘rgangan holatda hozirgi kunda va kelajakda insoniyat duch keladigan ekologik va ijtimoiy muammolarga yechim topish mumkin. Shu bilan birga ta’lim orqali hamjamiyatlik, vatanga sadoqat tuyg‘usini rivojlantirib , yanada osoyishta jamiyat barpo bo‘lishi uchun hissa qo‘shish har bir insonning burchidir.

Hozirgi kunda ta’limga katta e’tibor qaratilmooqda. Innovatsion texnologiyalar rivojlanib kelayotgan davrda o‘quvchilar bundan har hil yo‘nalishda foydalanmoqdalar. Ba’zi o‘quvchilarning rivojlanishiga sabab bo‘layotgan bo‘lsa, ba’zilarning xotirasini pasayishiga, diqqatini jamlolmasligiga sabab bo‘lmoqda. Bunday vaziyatlarda o‘quvchini darsga qiziqtirish, e’tiborini ta’limga qaratish eng muhim choralardan biridir. Bu vazifa esa avvalo oila so‘ngra tajribali o‘qituvchining zimmasiga tushadi.

Qachon o‘quvchi darsga e’tibor beradi?

O‘quvching darsga e’tiborini berishi ta’lim samaradorligini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Psixologik va pedagogik tadqiqotlarga ko‘ra o‘quvchi darsga ichki ehtiyoj va qiziqish paydo bo‘lganida chinakam e’tibor bilan yondashadi.

1. Mavzu tushunarli bo‘lganda

Tadqiqotlarga ko‘ra, o‘quvchi materialning kamida 60-70%ini tushunsa, diqqatini saqlab qoladi. Murakkab va izohsiz tushuntirish e’tiborni pasaytiradi.

2. O‘qituvchi bilan emotsional aloqa bo‘lganda

Psixolog Albert Bandura fikricha , o‘quvchi o‘qituvchini namuna sifatida qabul qilsa , darsga bo‘lgan qiziqishi ortadi.

3. Faol ishtirok bo‘lganda

Savol-javob, munozara, amaliy mashg'ulotlar orqali o'tilgan darslarda o'quvchilarning eslab qolish darajalari 2 baravarga yuqori bo'lishi aniqlangan.

4. Motivatsiya mavjuda bo'lganda

Rag'bat, baho, maqtov yoki kelajak maqsadi bilan bog'laangan ta'lim diqqatini kuchaytiradi.

5. Psixologik muhit qulay bo'lganda

Qo'rquv va bosim b'lmagan sinfda o'quvchi erkin fikrlaydi va diqqatni jamlay oladi.

Abu Ali ibn Sino ta'lim jarayonida o'quvchining yosh xususiyati va qiziqishlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlagan. Unga ko'ra majburlash bilimga bo'lgan muhabbatni yo'qotadi.

Qachon darsda samaradorlik bo'ladi?

Dars jarayonidagi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro hurmat va murosa – ta'limning eng muhim sharti, dars samaradorligi va insoniy kamolotning kalitidir. Dars samaradorligining eng asosiy ustuni bu o'qituvchi va o'quvchi o'zaro murosa qila olishidadir. Bir birining fikrini avvalo eshitib, so'ng oqilona muhokama qilishdadir. Aslida hech qaysi fikr xato emas balki bu fikrga bo'lgan qarashlar va vaziyatlarda muammo bor.

O'qituvchi hamda o'quvchilar o'rtasida murosa va do'stlik rishtasi ba'zida muvaffaqiyatning asosiy kaliti bo'lib xizmat qiladi. Yana bir asosiy narsalardan biri bu o'quvchini boshqa o'quvchilar bilan emas balki o'quvchining eski holati bilan solishtirish kerak bo'ladi. Bunday holatda o'quvching o'ziga bo'lgan bahosi pasayib ketmaydi va darsda muntazam samaradorlik vujudga keladi.

O'quvchi qachon yaxshi o'qiydi?

Shu kungacha qilingan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki o'quvchi o'z o'qituvchisini yaxshi ko'rsa uning har bir gapini harakatini qaytarishga harakat qiladi. Ustoziga yaxshi ko'rinishga va ustoz kabi bo'lishga intiladi. Ya'ni bu kabi o'quvchilga bir og'iz so'zning o'zi kifoya qiladi. Har bir vazifasini mukammal qilishga urinadi, o'z ustida ko'p ishlaydi va rivojlanadi. Bunday o'quvchiga bilim berilmaydi, bunday o'quvchiga yo'l ko'rsatiladi holos. Zotan o'qituvchining vazifasi yo'l ko'rsatishdir. Lekin "Bunday o'quvchilar bo'lmaydi" degan o'qituvchilar ham topiladi afsuski. Bu vaziyatda aybdor na bu gapni aytgan o'qituvchi va na uning o'quvchisi. Shunchaki bu o'qituvchi o'qigan paytda uning o'qituvchisi o'z darsiga qiziqitira olmagan holos. Russo ta'lim tabiiy qiziqishga asoslanishi kerakligini aytib, zo'ravonlik asosidagi ta'lim samarasiz ekanini ta'kidlaydi. Bundan tashqari uyqu va ovqatlanish me'yorda bo'lganda ta'lim sifati yaxshilanadi. Kuniga kamida 7-9 soat uyqu olgan o'quvchilarning diqqat va xotirasi sezilarli darajada yaxshiroq bo'lishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Yuqorida keltirilgan omillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchining yaxshi o'qishi tasodifiy holat emas, balki

ma'lum pedagogik va psixologik sharoitlar natijasidir. Ya'ni samarali ta'lim uchun o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, ta'lim samaradorligi o'qituvchi mahorati, qulay muhit, o'quvchining ehtiyojlari va zamonaviy pedagogik yondashuvlar uyg'unligida namoyon bo'ladi. Ana shundagina ta'lim jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Yevropaning mashhur olim va mutafakkirlari o'z asarlarida ta'limning mazmuni' uslubi va maqsadiga alihida e'tibor qaratganlar. Ularning fikrlarida ta'lim – inson tafakkurini uyg'otuvchi va jamiyatni yuksaltiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Ingliz faylasufi Jon Lokk ta'limda shaxsiy yondashuv muhimligini ta'kidlab, "inson ongi — toza sahifa, unga yoziladigan bilim ta'lim sifati va uslubiga bog'liq", deya ta'limning mas'uliyatli jarayon ekanini ko'rsatadi. Bu fikr o'quvchi bilimni qanday sharoitda va qanday usulda olishi ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini anglatadi. Shuningdek, Lokk majburlash emas, tushuntirish va rag'batlantirish orqali berilgan bilim barqaror bo'lishini uqtiradi. Nemis faylasufi Immanuil Kant ta'limni insonni inson qiladigan eng muhim vosita deb hisoblagan. Uning "Inson faqat ta'lim orqali inson bo'la oladi" degan mashhur fikri ta'limning jamiyat va shaxs hayotidagi hal qiluvchi o'rnini yaqqol ifodalaydi. Kantga ko'ra, ta'lim faqat bilim emas, balki intizom, axloq va mas'uliyatni shakllantirishi lozim. Ana shu jihatlar uyg'unlashgandagina ta'lim samarador bo'ladi. Shveysariyalik pedagog Iogann Genrix Pestalozzi esa ta'limni aql, qalb va amaliy faoliyat birligi asosida olib borish tarafdori bo'lgan. Uning fikricha, "o'rganish faqat eslab qolish emas, balki his qilish va qo'llash bilan mustahkamlanadi". Bu yondashuv bugungi kunda kompetensiyaviy ta'lim asoslarida keng qo'llanilmoqda.

Demak, Yevropa olimlarining qarashlari shuni ko'rsatadiki, ta'lim samaradorligi majburlash emas, balki ongli yondashuv, qiziqish, erkin fikrlash va shaxsiy rivoj bilan ta'minlanadi. O'qituvchi bilim beruvchi emas, balki yo'l ko'rsatuvchi bo'lgandagina ta'lim jamiyat ravnaqiga xizmat qiluvchi kuchga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Abu Ali ibn Sino Donishnoma
2. Al- Farobiy Fozil odamlar shahri
3. J.J.Russo Emil yoki tarbiya haqida
4. L.S.Vygotskiy Tafakkur va nutq
5. John Locke An Essay Concerning Human Understanding
6. Immanuel kant Education
7. J.H.Pestalozzi How Gertrude Teaches Her Children
8. Pedagogika fanlariga oid darsliklar